

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः -	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् - दूषणं तत्प्रतिकारश्च

डा. प्रशान्त कर्मकार¹

प्रबन्धसारः

भारतीया कृष्टिः तथा संस्कृतिः सुप्राचीना । तथापि तस्यां हि कृष्टौ यथा दृश्यते आधुनिको विचारो न तथा अन्यत्र । अस्माकं पूर्वजाः सम्यगेतज्ज्ञातवन्तो यत् सभ्यतायाः समाजस्य च अभ्युन्नतिः समाजवास्तव्यानां सकलजीवानामभ्युदयेनैव सम्भाव्यते । सामाजिको हि जीवः स्त्रीपुरुषभेदेन भिद्यते । अत आ वैदिककालात् भारतीयसमाजे स्त्रीपुरुषयोः अनुरूपमेव स्थानं स्वीक्रियते । दृश्यते हि वेदमन्त्रदृष्टेषु पुरुषाणामिव नारीणामपि उल्लेखो वेदेषु । परन्तु वेदोत्तरकालेषु धर्मशास्त्रादिषु समाजे नारीणां स्थानमधोगतमिति केचन दूषयन्ति । यतोऽत्र शास्त्रादिषु नारीणां कृते बहवो विधयो निषेधाश्च आरोपिताः । तेषु च धर्मशास्त्रकारेषु मन्ये मनुरेव प्रथमं लक्ष्यं दूषकाणाम् । मनुविरचितायां हि संहितायां लक्ष्यन्ते सामाजिकव्यवहारेषु बहुत्रैव नारीणां निषेधस्तथा स्त्रीनिन्दापराणि बहूनि वचनानि । वेदार्थानामनुसरणेन स्मृतिशास्त्राणां रचितत्वात् न तत्र वेदविरोधि तत्त्वं समुपस्थितं स्यात् । तस्माद् वेदेषु यत्स्थानं स्त्रीभ्यः प्रदत्तं न तस्यावनमनं मनुना कार्यम् । तन्नूनमेव मनुमतं स्त्रीनिन्दापरं न स्यात् । प्रबन्धेऽस्मिन् तस्मात् मनुवचनानां गूढार्थप्रकाशनेन मनुमतदूषकाणां दूषणं निराकर्तुं यथासाध्यं प्रयतिष्यते प्रबन्धकारः ।

कूटशब्दाः

नारीस्वातन्त्र्यम्, नारीरक्षणम्, उद्गाहकालः, धनाधिकारः, स्त्रीशिक्षा ।

भारतीया संस्कृतिः वेदेष्वेव आलिखिता विधृता च । परन्तु कालेन वेदार्णवं मथित्वा तन्निहितानां गूढोपदेशानामवबोधः तथा वेदोक्तोपचारैः यागनिचयानामनुष्ठानं दुरूहं संवृतं साधारणानां कृते । कालेन च वेदानां सर्वासां शाखानां पाठाभावात् बहूनां श्रुतीनां लोपोऽजायत । तल्लोपेन यागविधीनामपि अदर्शनं संसाधितम् । कारणद्वयमिदं शिरसि निधाय केचन ज्ञानवद्भ्यां वेदज्ञां लुप्तालुप्तेषु वेदमन्त्रेषु निहितानां तत्त्वानां पालनीयानां विधीनां च सूत्राकारेण संकलनं चक्रुः । वेदार्थान् स्मृत्वा एतेषां सूत्रग्रन्थानां संकलनात्ते ग्रन्था स्मृतिशास्त्रपदेन अभिहिताः । धर्मशास्त्रं चैतेषामपराभिधानम् । वस्तुतो जीवैः आचरणीयाणां धर्मानामत्र उपदिष्टत्वात् एताषां ग्रन्थानां धर्मशास्त्रमित्यभिधा संगच्छते । धर्मशब्दोऽयं बहुर्थकोऽपि स्मृतिशास्त्रेषु वर्णाश्रमनिरूपितकर्तव्यपरम् । स्मृतिकारा हि धर्मपदेन पञ्चविधानां कर्तव्यानामुल्लेखयाञ्चक्रुः ।

1 Dr. Prasanta Karmakar, Assistant Professor in Sanskrit, Sir Rashbehari Ghosh Mahavidyalaya, Village & P.O.- Ukhrid, P.S.- Khandaghosh, District Purba Bardhaman - 713142

ब्रह्मविदुषिणी इति चर्चिता। अपरञ्च यथा बृहदारण्यकोपनिषदि आम्नातं दृश्यते याज्ञवल्क्यपत्या मैत्रिय्याः ब्रह्मजिज्ञासा (४/५/१)। स्मृतिशास्त्राणामपि वेदमूलकत्वात् तत्रापि नारीणां स्थितिः प्रशस्यैव आसीत्। इतरस्मृतिकाराणामिव आचार्यो मनुरपि आसीन्नारीषु श्रद्धालुः। स हि विवाहात्प्राक् पित्रा, विवाहानन्तरं पत्या, उपरते हि पतौ स्वापत्यैः नारीणां रक्षोपायं विहितवान्। तासां सकलाकाङ्क्षापुरणपुरःसरं पुरुषैः ता यत्नेन पालनीयाः। देवप्रीत्युत्पादनार्थं कुलस्त्रीणां सम्माननं श्रद्धाप्रदर्शनं च सर्वथा आवश्यकम्। वस्तुतः कुलस्त्रीणां प्रीत्युत्पादनेनैव देवपूजानुरूपं फलं लभते पुमान्। तासां प्रीत्या एव देवाः प्रीणन्ति इति तावन्मनोराशयः। एतद्विपरीताचरणस्य दुष्परिणामोऽपि तत्रैव संहितायां समुपनिबद्धं दृश्यते। तद्यथा यत् गृहेषु नारीणां समुचितः सत्कारो न विधास्यते तत्र श्रद्धया सम्पादितोऽपि यागो न फलोन्मुखो भवति। तदुक्तं मनुना तत्र-

यत्न नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ३/५६ (माण्डलिक ३१६)

अतिथिसत्काराय प्रात्यहिकव्यवहारनिर्वाहाय च पुंसः प्रत्यक्षत एव आसन् नारीणामधीनाः। गृहस्थाश्रमस्य सम्पादनीयानि कर्तव्यान्यपि स्त्रीणां साहाय्यमन्तरेण न पुरुषेण एकाकिना कर्तुं शक्यन्ते। अतिथिः देववत् पूज्यः। तत्पूजनं साक्षादेवासीद् भार्याधीनम्। अपत्योत्पादनात् तत्पालनाच्च सा मातृरूपेणापि सर्वजनवन्द्या आसीत्। तच्च मनसि निधाय आचार्येण नारीणां स्तुतिः कृता-

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ ९/२७ (माण्डलिक ११३०)

मनुसंहितायां यद्यपि नार्यो भृशं पूजितास्तथापि अवलोक्यन्ते तत्रैव केचन श्लोकाः यत्न ताः साक्षादेव निन्दिता वञ्चिताश्च स्वाधिकारेभ्यः। तान्येव वचनानि आश्रित्य दूषयन्ति मनुं तद्दूषकाः। तद्यथा मनुदूषकास्तं नारीस्वातन्त्र्यविरोधीति ख्यापयन्ति। मनुसंहितोक्तं श्लोकमेकं ते अत्र स्वपक्षमण्डनाय व्यवहरन्ति। तद्वि-

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ ९/३ (माण्डलिक १११८)

आपातदृष्ट्या वचनमिदं नारीस्वातन्त्र्यहरणपरमपि सूक्ष्मविचारेण एतस्य नारीसुरक्षासम्पादनपरत्वमेव अवगम्यते। नारीसुरक्षाख्यापनाय एव आचार्येणाल “रक्षति” इति पदं लिङ्गार्थे प्रयुक्तम्। तेन “रक्षति” इति पदस्य “रक्षेदि”त्यर्थः। बाल्ये नारी कन्यारूपेण पित्रा, उद्वाहानन्तरं भार्यारूपेण भर्ता, उपरते हि पतौ मातृरूपेण स्वापत्यैः रक्षणीया। मनुभाष्यकृता मेधातिथिना मनुभाष्ये “रक्षा”-पदस्य “अनर्थप्रतिकारः” इत्यर्थो विहितः। तदुक्तं तत्र – “रक्षा नाम अनर्थप्रतिकारः” (माण्डलिक १११८)। अनर्थस्त्वनाचारप्रवृत्तातिक्रमेणाप्रवृत्तिपरेण चान्यायतो धनहरणादिना अपरिभवस्तस्य प्रतीघातो निवारणं तत्पित्वादिभिः कर्तव्यम्। रक्षतीति भवन्तिर्लिङ्गार्थे छान्दसत्वात्ततो रक्षेदिति”। देहबलेन स्त्रीपुरुषयोः न्यूनताधिक्यं च स्पष्टमेव। अतो न स्त्रियः सर्वदैव पापाचरणकारिभ्य आत्मनो रक्षितुं प्रभवन्ति। अतस्तेभ्यो दुःशीलेभ्यः कुलजस्त्रीणां रक्षायै एव आचार्येण तद्वंशीयपुरुषेभ्यो भारो न्यस्तः। तथापि “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” इति वाक्यांशेन स्त्रीणां पुरुषपारतन्त्र्यमेव संसूचितमिति यहूषयन्ति अन्ये तदपि न समीचीनं, “स्वातन्त्र्य”-पदेन “रक्षितृरहितत्वस्य” विवक्षितत्वात्। तथाहि मनुस्मृतिटीकाकृता राघवानन्देन “स्वातन्त्र्यम्” इति पदस्य “रक्षितृरहितत्वम्” इत्यर्थः कृतः। अनेन “न स्त्री

स्वातन्त्र्यमर्हति” इति वाक्यांशेन “न स्त्रियः कथमपि असंरक्षिताः स्युः” इत्यर्थः अवबोधः। उल्लिख्यते राघवानन्दमतमल- “रक्षितृव्यवस्थितिमाह पितेति। स्वातन्त्र्यं रक्षितृरहितत्वम्” (माण्डलिक १११८) इति। तेन सिद्धमेतदन्न स्त्रीस्वातन्त्र्यहरणमस्य श्लोकस्य उद्देश्यम्। मनुसंहितायाः पञ्चमाध्यायेऽपि पापशीलेभ्यो नारीणां रक्षोपायो विहितो मनुना-

बालया वा युवत्या वा वृद्ध्या वापि योषिता ।

न स्वातन्त्र्येणापि कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ ५/१४७ (माण्डलिक ६८५)

अत्रापि “न स्वातन्त्र्येणापि कर्तव्यम्” इति वाक्यांशस्य पित्रादीनामनुमत्या न किञ्चिदपि कर्तव्यमित्यर्थो बोध्यः। तासां कृताकृतज्ञानेन रक्षा सुकरं भवेदिति। स्त्रीणां रक्षाविधाने यतमानो मनुः युक्तिमपि अवतारयति-

एषां हि विग्रहेण स्त्री गृहो कुर्यादुभे कुले । ५/१४९ (माण्डलिक ६८६)

स्त्रीणां प्रीत्या यथा देवाः प्रीणन्ति तथैव तासामवमाननात् पितृकुलं भर्तृकुलं चोभयमेव दूषितं स्यात्। अतः कथमपि रक्षाभावात् स्वदोषेण दुर्वृत्तेन वा केनचिद् बलपूर्वकं तन्मानहरणेन नारीणाम् अवमाननात् गृहमानं नश्येत्। तद्वारणाय एव दृश्यन्ते बहवो रक्षोपाया अत्र संहितायाम्।

नारीणां पुरुषपारतन्त्र्यं नाचार्यस्य अभिमतमिति मनुसंहिताया मन्थनेन सम्यगवधार्यते। दृश्यते हि तत्र आचार्यस्य स्पष्टं मतं यत्, या हि नार्यः आत्मनः पापाचरणकारिभ्यो रक्षितुं यतन्ते ता एव पित्रादिभिः रक्षन्ते। परन्तु या हि स्त्रिय समाजमर्यादाम् उल्लङ्घयान्नाः न कोऽपि पुरुषस्ता रक्षितुं प्रभवन्ति। गृहेषु संरुध्यापि तासां रक्षणं नैव सम्भाव्यते यदि न ता स्वरक्षणाय यत्नशीला भवेयुः। तद्दृश्यते आचार्यवचनमत्र संहितायां-

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ ९/१२ (माण्डलिक ११२१)

अतो या हि स्त्रियः समाजविधिमङ्गीकृत्य संयमेन जीवं यापयन्ति स्म, दुःशीलेभ्य आत्मनो रक्षार्थं च तत्परा आसन् तासां पुरुषपारतन्त्र्यं सर्वथा अलीकमेव। ननु स्त्रियः स्वयमेव यदि स्वरक्षणाय प्रभवन्ति तर्हि किं तासां रक्षितृनियोगेन इति चेन्न, उल्लिख्यमानोपायाश्रयणेनैव स्वरक्षाविधानसामर्थ्यात्। आचार्यस्य मतेन स्वजनप्रतिपालनाय अर्थसंग्रहे तद्व्यये वा, गृहशोभासम्पादने स्ववेशाभरणकल्पने वा नार्यो निरताः स्युः। एवं गृहकर्मसु व्यापृतत्वात् ताः असत्संसर्गभ्यो विरताः स्युः। असत्संसर्गाच्च तासां हानिराशङ्क्यते। अतस्ताः स्वयमेव यदि गृहकर्मच्छलेन असत्संसर्गं परिहरन्ति तर्हि तासां रक्षणं सुकरं स्यात्। या तु तत्कर्मणि न व्यापृता भवन्ति, तासां रक्षायै रक्षितृनियोगो विहितः।

न मनुः नारीस्वातन्त्र्यं हरति अपि तु आसीत्स तद्विपरीतः। तासां प्रति आसीत्स सर्वथा उदारः। विवाहः स्त्रियां कृते परमः संस्काररूपेण विविच्यते स्म तदानीन्तनसमाजे। त्रैवर्णिकाणां कृते यथा उपनयनसंस्कारः प्रधानत्वेन विविच्यते तथैव नारीणां कृते विवाहः। तत्रापि दृश्यते मनोरौदार्यं विशेषावधानं च। पिता हि सुनिर्दिष्टे काले कन्यां वराय अर्पयामास। यथाकाले कन्याया विवाहासम्भवे पिता निन्दाभाक् स्यात्। कन्यासम्प्रदानस्य अवश्यम्भवेऽपि न पिता कथमपि गुणहीनाय स्वदुहितारं समर्पयेत्। तथाचरणादपि स पिता तिरस्कृतोऽभूत्। पिता स्वपुत्रीं उपयुक्ताय वराय एव समर्पयेत्। उपयुक्तत्वं तावद् उत्कृष्टत्वमभि रूपत्वं सदृशत्वञ्च। उत्कृष्टत्वं नाम कूलजात्यादिभिः प्रकर्षत्वम्। अभिरूपत्वं तावत् सुरूपत्वम्। सदृशत्वं तावत् समानजातीयत्वम्।

अतः पिता तादृशाय वराय एव स्वकन्यां समर्पयेत् । उपयुक्तपुरुषाभावात् यदि कन्या चिरं पितृगृहे एव वसति तदपि वरमेव । नानेन कर्मणा पितुर्यशो हीयते (९/८९) । उक्तमत्र मनुना-

काममामरणात्तिष्ठेद्गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ९/८९ (माण्डलिक ११६०)

विवाहस्य अवश्यकर्तव्यत्वात् यथाकालमुपयुक्तवराय पित्रा सम्प्रदानाभावात् कन्या स्वयमेव स्वर्पति ववार । नानेन आचरणेन कन्यायाः कश्चिदपि प्रत्यवायः सञ्जायते । परन्तु तथाचरणावसरे यथा कन्याया भ्रान्तिः मा स्यात्तदर्थमाचार्येण निर्धारितो विधिविशेषः । तद्यथा विवाहकालं प्राप्य कन्या वर्षत्रयमपेक्षेत । तत्कालाभ्यन्तरे पित्रा यदि सा न वराय समर्थते तदा तस्याः स्वयम्बरत्वं मनुना ऊरीकृतम् । तादृशीं कन्यां प्रति मनोरयमुपदेशो यत्, वरनिर्वाचनकाले सा वरस्य उत्कृष्टत्वम् अभिरूपत्वं सदृशत्वञ्च यथामति विचारयेत् । तदुक्तं मनुना-

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ।

ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ९/९० (माण्डलिक ११६१)

आचार्येण मनुना नारीणामुद्गाहकालो निरूपितो यदाश्रित्यापि दूषकास्तं दूषयन्ति । आचार्येण स्पष्टतया एव उद्घोषितं यद् द्वादशवर्षीयायाः कन्यायाः त्रिंशद्वर्षीयेण पुरुषेण, अष्टमवर्षीयायाश्च कन्यायाः चत्वारिंशद्वर्षीयेण पुरुषेण विवाहः सम्पाद्यः । मनुमतदूषकाणां नये आचार्यवचनमिदं निश्चयेनैव बाल्यविवाहानुकूलम् । परन्तु उत्तरकालिकानामाचार्या भाष्यटीकादिषु दूषकाणां दूषणनिवारणानुकूलानि मतानि सुलभानि एव । तत्र भाष्यटीकादिषु स्पष्टतया प्रतिपादितं यत् नानेन वयोनिर्धारणेन कन्याया उद्गाहकालो निरूपितः । अपि तु वय इदं विवाहयोग्यकालप्रदर्शनपरमेव । नारीपुरुषयोः विवाहकालीनवयःपार्थक्यनिरूपणमपि आसीदाचार्यस्य उद्देश्यम् । तद्यथा आचार्येण कुल्लूकेन मन्वर्थमुक्तावलीटीकायां मनोरभिमतं निरीपयता उक्तं- “एतच्च योग्यकालप्रदर्शनपरं न तु नियमार्थम् प्रायेणैतावता कालेण गृहीतवेदो भवति लिभागवयस्का च कन्या वोढुर्यनो योग्येति” (माण्डलिक ११६३) इति । आचार्येण मेधातिथिनापि तद्भाष्ये पूर्वोक्तमतमेव समर्थयतोक्तम्- “इयता कालेन यवीयसी कन्या वोढव्या न पुनरेतावद्वयस एव विवाह इत्युपदेशार्थः (माण्डलिक) । अथापि न यथाश्रुतवर्षसंख्यैव । किं तर्हि । बहुना कालेन यवीयसी वोढव्या” इति । एतादृशवयःक्रमनिर्धारणस्यायं तावदाशयो यत् पुरुषैः स्ववयसः अपेक्षया अल्पवयोर्युक्ता कन्या एव परिणया । आचार्यस्य एवमाशयः कुतो निर्धार्यते इति चेदुच्यते, आचार्यो मनुर्हि द्वादशाध्यायात्मिकाया मनुसंहितायाः तृतीयाध्याये विवाहविधीन् विस्तरश आलोचयामास । परं तेन तत्राध्याये विवाहार्थं स्त्रीपुरुषयोः वयःक्रमो न निरूपितः । अतस्तृतीयाध्याये विहितविधिवान्वैरस्य वयःक्रमनिरूपणात्मकवाक्यस्य अन्वयो नैव सञ्जायते । यतस्तथा सति वयःक्रमोऽयं विवाहयोः स्त्रीपुरुषयोः विशेषणत्वेन ग्राह्यः । तेन तु तदतिरिक्तयोः तन्न्यूनयोर्वा स्त्रीपुंसोः विवाहः अशास्त्रीयः स्यात् । अतो वाक्यान्तरेण अस्य वयःक्रमस्य विधानात् नायं विवाहविधिरपि तु स्त्रीपुरुषयोः वयसः पार्थक्यसूचनपरक एव । ननु वाक्यान्तरेण विहितत्वेऽपि अस्य वाक्यस्य अङ्गविधित्वं सुस्थिरमेव इति चेन्न, आचार्येण प्रतिपाद्यमाननिहितार्थस्य व्याघातसम्भवात् । अत्रायं तावत् गूढाभिसन्धिराचार्यस्य यत्, कदाचिन्मृतायां भार्यायां धर्मपरिपालनाय पुरुषस्य द्वितीयो विवाहोऽपि स्यात् । परन्तु यद्ययं विधिः क्रियते यत्, उक्तवयःक्रमेणैव पुंसः विवाहः कार्यः, तदा पुरुषस्य पुनो दारपरिग्रहणं न सम्भवेत् । दारपरिग्रहाभावात् दारसाध्यं धर्मकर्मापि व्याहन्तेत । अतोऽत्र वचसि विधित्वं नारोप्यमिति मेधातिथिभाष्ये स्पष्टम् ।

आसीदाचार्यो नियोगविधेः पोषकः। स हि स्त्रीभ्यः सत्त्वमिदमर्पयामास यत् काचित्स्त्री नियोगविधिना अपत्यमुत्पादयेद्यदसौ अपुत्रका स्यात् पतौ उपरते सति। यथाविधि नियोगाश्रयणेन न स्त्री निन्दिता स्यात्। अधिकारप्रदानेन एतदपि ख्यापितं यन्नासौ बलपूर्वकं नियोगविधौ नियोजयेत्। नियोगविधिना उत्पन्नः पुत्रो हि आसीद्धर्म्यः। तस्मादस्य पुत्रस्य पितृरिक्थेषु पूर्णस्वाम्यं स्वीक्रियते। तदुक्तं मनुना-

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात् पुत्रमाहरेत्।

तत्र यद्वक्थजातं स्यात्तस्मिन् प्रतिपादयेत् ॥ १/१९० (माण्डलिक १२१३)

पितृणां पत्युश्च रिक्थेषु नारीणामधिकारो आचार्येण मनुना सर्वथा स्वीकृतः। समाजे नारीणां स्थानं विविच्यैव आचार्येण पित्रादीनां धनेषु नारीणामधिकारो निरूपितः। तद्यथा कन्यारूपेण पितृणां धनेषु तस्या यादृशो अधिकार आचार्येण आचक्षितो न तथा स्त्रीरूपेण पत्युः रिक्थेषु। पुनश्च मातुर्धनेषु कस्याधिकारस्तदपि इतरेभ्यो भिद्यते। कन्यारूपेण नार्यः पितुर्धनेषु सत्त्वं स्वीक्रियते। पुत्रवत् कन्यापि तत्राधिकारिणी अभवत्। पितृधनेषु पुत्राणामिव कन्यकानामपि अधिकारनिरूपणाय पुत्रकन्ययोरभेदस्तेन निरूपितः। तेन प्रतिपादितं यत् कन्यका अपि पुत्रवदेव ग्राह्याः। अतः पुत्राः कन्यकाश्च उभयमेव पितृणां धनेषु सामान्येन अधिकारिणो भवन्ति। अपुत्रकस्य रिक्थेषु सत्यां हि कन्यकायां नान्यस्य सत्त्वम् अजायत। तथाहि उक्तं मनुसंहितायां-

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १/१३० (माण्डलिक ११८२)

पुत्रो हि आत्मसदृशो भवति आत्मनस्तस्योत्पादात्। एवमेव दुहितापि आत्मन एवोत्पादात् सापि आत्मसमा पुत्रसमा वा भवति। अतः पितृधनेषु तस्या अपि समानाधिकार एव संसूच्यते। अथवा अपुत्रकस्य जनस्य मृत्योरनन्तरं सत्यां हि तत्कन्यकायां नान्यः तद्वनाधिकारी स्यात्। अतएव स्पष्टीकृतो मनोराशय आचार्येण कुल्लूकेन तट्टीकायां – “आत्मस्थानीयः पुत्रः ‘आत्मा वै पुत्रनामासि’ इति मन्त्रलिङ्गात्तत्समा च दुहिता तस्या अप्यङ्गेभ्य उत्पादनात् अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरात्मस्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुर्धनं पुत्रिकाव्यतिरिक्तः कथमन्यो हरेत्” (दवे ११०)इति।

पुनश्च मातुः धनेषु तत्कन्यकानाम् अनूढानामेव अधिकारो मनुना स्वीकृतः। सकलकन्यकानां सत्युद्वाहे ता एव तद्वनानि गृह्णीयुः। नास्त्यत्र अन्येषां तत्पुत्राणामपि वा अधिकारः। असत्यामेव कन्यकायां तत्पुत्राः तद्वनं हरेयुः। तदुच्यते आचार्येण मनुना –

मातुस्तु यौतुकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः। १/१३१ (माण्डलिक ११८१)

कृतं च स्पष्टं कुल्लूकेन तट्टीकायां – “मातुर्यद्वनं तत्तस्यां मृतायां कुमारीभाग एव स्यान्न पुत्राणां तत्र भागः” (दवे १११)इति। पितुः मृत्योरनन्तरं तद्वनेषु सहोदराणां भगिनीनां च अधिकारसाम्यं तेन प्रपञ्चितम्। भगिनीषु काचित् ऊढा चेद्भवति तदा सर्वे स्वस्वभागात् चतुर्थं भागं तस्यै दद्युः। समाजे स्त्रीणाम् अर्थाधिकारस्य भृशं निश्चयाय “स्त्रीधन”रूपो धनविशेषप्रकारः स्वीकृतो मनुना। स्त्रीणां धनं स्त्रीधनमिति षष्ठीसमासनिष्पन्नत्वात् स्त्रीधनेन स्त्रीसम्बन्धि धनमिष्यते। उद्वाहकाले अन्येद्युर्वा स्त्रीभिः यद्वनं लभ्यते स्त्रीभ्यो वा यत्प्रदीयते तदेव स्त्रीधनम्। स्मृतिकारैः भूयः स्त्रीधनं स्वीकृतम्। आचार्येण मनुना स्त्रीधनानां षाड्विधं प्रतिपादितम् अद्यम्यध्यावाहनिकप्रतिदत्तमातृ दत्तपितृदत्तभ्रातृदत्तभेदात्। तद्यथा तत्रोक्तं –

अध्ययध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ ९/१९४ (माण्डलिक १२१५)

तथाहि परिणयकाले अग्निसन्निधौ पित्रादिभिः यत्स्वकन्यकायै प्रदीयते तद्धि अध्यग्निनामानं स्त्रीधनम् । परिणयानन्तरं पितृगृहात् पतिगृहागमनकाले यद्धनं लभ्यते तद्धि अध्यावाहनिकम् । प्रीतिकर्मणि रतिकाले उत्सवाद्वा भर्ता यद्दत्तं नमस्काराद्वा श्वशुरभ्यां वा यद्दत्तं तद्धि प्रीतिदत्ताख्यं स्त्रीधनम् । माला, पित्रा, भ्रात्रा च समयान्तरे यद्दत्तं तदपि मातृदत्तं, पितृदत्तं, भ्रातृदत्तं च स्त्रीधनाख्यं भवति । तदुच्यते कात्यायनेन—

विवाहकाले यत्स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसन्निधौ ।

तदध्यग्निकृतं सम्यक्स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥

यत्पुनर्लभते नारी नीयमानापि पैतिकात् ।

तन्नाम्नाध्यावाहनिकं स्त्रीधनं समुदाहृतम् ॥

प्रीतिदत्तं हि यत्किञ्चिच्छ्रवा वा श्वशुरेण वा ।

पादवन्दनिकं यत्तल्लावण्यार्जितमुच्यते ॥ (द्वे १६४)

तेषु च स्त्रीधनेषु नारीणामेकाधिकारः स्वीकृतः । नास्त्यल पुंसां कश्चिदपि अधिकारः । तथाहि मनुभाष्यकृता मेधातिथिना “मातुस्तु यौतुकं यत्स्याद्” (९/१३१) इत्यादिश्लोके स्पष्टमेव प्रतिपादितं यत् — “यौतुकशब्दः पृथग्भावेन च स्त्रीधने । तत्र हि तस्या एव केवलायाः स्वाम्यम्” (द्वे ११०) इति ।

आचार्येण मनुना त्रैवर्णिकाणां शिक्षाग्रहणविषये विस्तरेण आलोचना कृता । परन्तु न दृश्यते तत्र नारीणां शिक्षाविषयकं किमपि तथ्यम् । एतदाश्रित्य द्रुषकाः प्रतिपादयन्ति यदासीदाचार्यः स्त्रीशिक्षायाः विरोधी । यद्यपि अस्य द्रुषणस्य साक्षादुत्तरं नास्ति तथापि अप्रत्यक्षप्रमाणेन आचार्यस्य स्त्रीशिक्षाविरोधिस्वरूपम् अपाकर्तुं शक्यते । तद्यथा आचार्येण उक्तं यत् पुत्रवत् कन्यकानामपि शिक्षा विधेया पित्रा । उपनयनसंस्कारमन्तरेण इतरसंस्कारैः संस्कृताः अभवन् स्त्रियः । गृहस्थानां धर्माचरणं साक्षादेवासीत् भार्याधीनम् । त्रैवर्णिकाणां गृहस्थानां नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेषु अन्यतमो हि अग्निहोत्रयागः । स च यागो गृहस्थेन सभार्य एव सम्पाद्य आसीत् । एतेन एतज्जायते नार्थ्य आसन् यागविषये अभिज्ञाः । एवमन्येषामपि यागानां सम्पादनाय स्त्रीणां भुक्तिः अवश्यं कर्तव्या आसीत् । एवं यागेषु भागग्रहणाज्जायते यन्नासन् स्त्रियः शिक्षाया वञ्चिताः ।

नारीणां रक्षणाय आसीदाचार्यः सततं यत्नशीलः । अतएव दुःशीलेभ्यो नारीणां रक्षायै आचार्यः पापान् भृशं दण्डेण दण्डितवान् । तद्यथा यदि कश्चित् पापः कामपि नारीमपाहरत् अहन् वा तदा राजा तं प्राणैः व्ययुजत् । यदि कश्चिद् दुःशीलो बलेन नारीमवमानयति तदा राजा तस्य अङ्गच्छेदनं करोति स्म राज्याद्वा निष्काशयति स्म । कुलस्त्रिया, माला, भगिन्या वा सह न कदापि पुरुषेण कलहः कार्यो न वा पुरुषस्ता अवमानयेत् । एतद्विपरीताचरणकारिणं राजा शतपणेन दण्डयाञ्चकार ।

परं बहुल आचार्येण नारीणां कृते स्वस्य दृढः सिद्धान्तोऽपि व्याहृतः । तथाहि तेन उक्तं यत्, पतिः गुणविहीनोऽपि वा दुःशीलोऽपि वा न भार्याया कथमपि स अवमाननीयः । सा सदैव पतिसेवायामात्मानं नियोजयेत् । यतो न केवलं जीवद्दशायां मृत्योरनन्तरमपि पतिरेव भार्यायाः कृते सुखदो भवति । स्वामिनमतिरिच्य न स्त्रीणां पृथक् यज्ञमस्ति, न वा व्रतं विद्यते । पतिं सेवमानैव सा स्वलोकं गच्छेदिति । मृते च भर्तरि तद्भार्या फलमात्रमशित्वापि जीवनं धारयेत् ।

परन्तु न कथमपि अपरपुरुषमाश्रयेत् । आमरणं सा परमक्लेशं सहन्ती सती कालं नयेत् । तदा तु ब्रह्मचर्यमेव तयाश्रयणीया । नारीणां कृते आचार्यस्य एवम्विधा चिन्ता तु न द्वेषजन्या अपि तु तासां शुचितारक्षणायैव आचार्यस्यायं प्रयास इत्यवगन्तव्यः । यतो नारीणां व्यभिकारात् शुचिता अपह्रीयते चेत्, न प्रायश्चित्तविधिनापि तदपाकर्तुं शक्यते । यतो मन्त्रजपादौ सर्वत्र नास्ति स्त्रियामधिकारः । मनुना यदुक्तं “नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः” (९/१८) इति निषेधवाक्यं तत्तु “परमं यत्नमातिष्ठेत् पुरुषो रक्षणं प्रति” (९/१६) इति विधिवाक्यस्य अंशविशेषम् । तेन वाक्यस्यास्यायं तावदर्थो यत्, नारीणां सर्वथा रक्षा विधेया यतो मन्त्रोच्चारणेनापि तासां शुद्धिविधानं नैव सम्भाव्यते । आचार्यस्य उक्तेमाश्रित्य केचन एवमाक्षिपन्ति यत्, यतो मन्त्रोच्चारणे नास्ति स्त्रियामधिकारः, अतः ता उद्दिश्य क्रियमाणं कर्मापि मन्त्रोच्चारणं विनैव सम्पाद्यम् । परं तेषामीदृशी चिन्ता न शास्त्रसम्मतता । यतो निषेधवाक्यमिदं विधिवाक्यस्यांशविशेषम् । तेन स्वप्रधानाभावात् स्वार्थं तात्पर्यहीनमिदं वाक्यम् । अतः स्त्रीणां मन्त्रेषु अधिकारो नास्तीति निषेधवाक्येन न सर्वत्र तन्निषेधः कर्तुं शक्यते । वस्तुतो येन विधिवाक्येन निषेधवाक्यस्यास्य संयोगस्तत्रैवाव्ययं प्रवृत्तिरवधार्या । अतः शुचिताहानौ मन्त्रोच्चारणपूर्वकप्रायश्चित्तविधिः स्त्रीणां कृते निषिद्धः । वस्तुतः अत्रेदं तात्पर्यं यत्स्त्रीणां शुचिता हीयते चेत् न तस्याः पुनरुद्धारः कर्तुं शक्यते । पुनश्च आचार्यनये स्त्रियो हि “निरिन्द्रियाः” इति । इन्द्रियं तावदत्र न ज्ञानकर्मेन्द्रियसामान्यम् । तेनात्र इन्द्रियं हि धैर्यं, वीर्यं, प्रज्ञा, बलञ्चेत्यादीनि ज्ञेयानि । धैर्यवीर्यप्रज्ञाबलादीनाम् स्त्रिषु अभावात् ता कदाचित् कामलुब्धकैः पुरुषैः बलेन आक्रम्यन्ताम् । अतस्तादृशपुरुषेभ्यः स्त्रियां रक्षाविधानाय गृहकर्मसु तासां नियोगो विहितो दृश्यते । एवं तासां शुचितारक्षणाय एव मनोरयं प्रयासः ।

तथापि दृश्यते हि मनुसंहितायां प्रत्यक्षत एव स्त्रीनिन्दा । तद्यथा स्त्रियः निन्दयन्नाचार्यः प्राह-

पौंश्चल्याच्चलच्चिताच्च नैःस्नेहाच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ इति (९/१५) । (माण्डलिक ११२४)

पुंसि दृष्टे धैर्याच्चलनं पौंश्चल्यं तथा धर्मादिकार्ये अस्थिरता चलचित्तत्वमिति मेधातिथिना भाष्ये स्पष्टीकृतम् । वस्तुत आचार्यो हि ताः कामपरायणतया विपथगामिन्य इति निरूपितवान् । तद्यथा तेनोक्तं यत्, नार्यो हि पुसां वयो रूपं गुणञ्च अविचार्यैव तान् आश्रयन्ति, नारीषु कामासक्ततया बहवः पुमांसः स्वधर्मात् प्रचलिताः, नार्यः सर्वान् उन्मार्गागामिनः कुर्वन्ति इत्यादीनि वचांसि साक्षात् स्त्रीनिन्दापराणि । एतद्दृष्ट्वा कोऽपि आचार्यं नारीविद्वेषी इत्येव आख्यापयिष्यति । परमलेदमवधेयं यन्नैता वचांसि नारीसामान्यानां कृते प्रयोक्तव्यानि । सर्वदैव कालेषु समाजो बहुविधजनैः निर्मायते । तेन समाजेषु यथा सज्जना विद्यन्ते तथैव दुर्जना अपि स्युः । एवमेव तदानीन्तनसमाजेऽपि दुःशीला नार्य आसन् । आचार्यस्येमा उक्तयः तासामेव नारीणां कृते प्रयोज्यम् । हीरेन्द्रनाथदत्तेन “मनुर्वर्णाश्रमधर्म” (तर्कर ३४) इति ग्रन्थे उच्यते यत्, नारीणां कृते एतादृशानि वचांसि आचार्यस्य पूर्वभ्यो वचोभ्यो नितरां भिन्नानि । तनैतत् प्रतीयते यत्, परवर्तिनि काले कश्चित् नारीद्वेषी वचनानि एतानि संहितायामस्यां प्रवेशितवान् ।

समाजरूपस्यास्य विहङ्गमस्य स्त्रीपुरुषौ द्वौ पक्षौ । यथैकेन पक्षेण न विहगो विहायसा उड्डयितुं शक्नोति तथैव न केवलं पुरुषाणाम् भूतिसाधनेन समाजस्याभ्युन्नतिः सम्भाव्यते । स्त्रीपुरुषयोः युगपत्पोषणविधानादेव समाजः पुष्यते । न हि आचार्यो मनुः विषयेऽस्मिन् अज्ञ आसीदिति वक्तव्यम् । तस्माद्धि तेन समाजे पुरुषैः साकं नार्योऽपि अनुरूपमेव समादरेण प्रतिष्ठापिताः । सत्त्वसाम्यमपि तेन उभययोरेव विहितं तथा सत्त्वभोगो यथा सुकरं स्यात् तदर्थं विधयोऽपि

समादिष्टाः। नारीणां रक्षायै यथासौ आचार्यो यत्नवान् आसीन्न तथा दृश्यते इदानीन्तनीये काले कस्मिंश्चिदपि। अतएव गूढार्थमनवधार्य आचार्यस्य आपातकर्कशं वचनं न नारीद्वेषपरमिति विवेच्यमिति शिवम्।

Works Cited

- याज्ञवल्क्य .याज्ञवल्क्यस्मृतिः .Edited by उमेशचन्द्र पाण्डेय ,वारणसी ,चौखम्बा संस्कृत संस्थान, .1994
- चक्रवर्ती ,रणबीर .भारत-इतिहासेर आदिपर्व .vol .प्रथमो भाग ,.कलिकाता ,ओरियेण्ट ब्लकसोयान, २००७.
- तर्करत्न ,पञ्चानन .मनुसंहिता) , कुल्लूकभट्टकृतटीकया वङ्गानुवादेन च सह सम्पादितम्.(परिमार्जितसंस्करणम् .ed ,.कलिकाता ,संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार ,:१९९३.
- दव ,जयन्तकृष्ण हरिकृष्ण .मनुसंहिता) मेधतिथि-सर्वज्ञनारायण-कुल्लूक-राघवानन्द -नन्द-नन्दन-रामचन्द्र -मणीराम -गोविन्दराज -भारुचि -कृतटीकानवकःसम्पादितम् .(vol .पञ्चमो भाग ,:मुम्बई, भारतीयविद्याभवनम् १९८२.
- माण्डलिक ,विश्वनाथनारायण .मनुसंहिता) मेधतिथि-सर्वज्ञनारायण-कुल्लूक-राघवानन्द-नन्दन-रामचन्द्रकृतटीकाषट्कःसम्पादितम् .(बोम्बे,गणपत-कृष्णाजि-प्रेस १८८६.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com